

Для цитирования: Гинзбург Лидия (Ginzburg Lydia). ICPP (Международные конференции по философской практике) в течение трех лет // Социум и власть. 2021. № 3 (89). С. 83—88. DOI 10.22394/1996-0522-2021-3-83-88.

DOI 10.22394/1996-0522-2021-3-83-88

УДК 101.9

ICPP (МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИЛОСОФСКОЙ ПРАКТИКЕ) В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ¹

Гинзбург Лидия (Ginzburg Lydia),
Еврейский университет Иерусалима,
кандидат PhD по антропологии,
Mt. Scopus 9190501 Jerusalem, Israel
E-mail: lydia.ginzburg@gmail.com

Аннотация

Статья представляет собой аналитический и критической обзор основных идей философской практики. Обзор подготовлен на основе личного участия автора в работе международных конференций по философской практике за последние три года. Сравнение трех последних конференций показывает уменьшение напряженности вокруг определения того, что есть философская практика, и каковы ее цели в пользу многообразия представлений. Сомнения по поводу границ применения философской практики также уменьшились, и кажется, что философская практика готова если не четко определиться, то размышлять о себе через исследования, публикации, создание сетевого взаимодействия и структурирования.

Ключевые понятия:
философская практика,
философское консультирование,
международные конференции по философской
практике,
философские объединения.

Похоже, что вирус Covid-19 и его мутация кардинально изменили нашу среду обитания и образ жизни. Наша свобода передвижения и социального общения стала более ограниченной и требует тщательно обдумывания. Пандемия изменила также и облик Международной конференции по философской практике. Хотя вирус и его последствия значительно повлияли на популярность и содержание конференций, конечно, причина изменений не только в этом. Конференции эволюционировали с годами, и в этой короткой статье я хотела бы рассмотреть несколько направлений этой эволюции, полагая, что конференции отражают основные тенденции философской практики во всем мире.

Я изучаю философскую практику с антропологической точки зрения. Я пытаюсь понять, как философы-практики формируют свои собственные практики и знания, и демонстрируют это на конференциях. В этом смысле мой проект не сильно отличается от изучения сообществ и ритуалов таких групп, как ятмул Папуа-Новой Гвинеи или ачуар Амазонки, проектов осуществленных в рамках более традиционных антропологических исследований. Дело в том, что во многих аспектах международные конференции представляют собой своего рода ритуальные сообщества философов-практиков из разных частей земного шара, исследователей, которые, несмотря на свои культурные и социальные различия, разделяют общую страсть к философии и стремятся практиковать ее способами, доступным для широкой публики.

Мое исследование началось с конференции 2018 года, которая была прекрасно организована Дэвидом Сумиахером (Аргентина) и его мексиканской командой, в Мехико в кампусе UNAM (Национальный автономный университет Мексики). Панельные дискуссии на конференции, лекции и многочисленные семинары, а также ежедневные курсы были дополнены беседами в перерывах, вечерними мероприятиями и экскурсией к пирамидам Теотиуакана, организованной в конце конференции. Теплая и дружеская атмосфера неформальных мероприятий, коллективный интерес и поддержка спикеров на большинстве семинаров и лекций резко контрастировали с накалом панельных дискуссий и некоторых лекций, на которых иногда проявлялся дух соперничества и антагонизма. Временами казалось, что невозможно достичь

¹ Перевод с англ. выполнен С. В. Борисовым.

согласия по таким фундаментальным вопросам, как определение того, что такое философская практика и каковы ее цели, кто является ее основоположником и источником вдохновения и каковы критерии эффективности этой практики¹. Хотя в большинстве случаев казалось, что участники смогли принять различия между разнообразными подходами к философской практике, в других случаях некоторых обвиняли в том, что их подход «недостаточно философский», что они привержены психологическому или религиозному направлению или им адресовался вопрос: «почему то, что вы предлагаете, может называться философией?»

Возможно, *agon* этого уровня был связан с тем, что впервые за многие годы на конференциях присутствовали почти все «основатели» движения философской практики, включая Герда Ахенбаха (Германия), Леона де Хааса (Голландия), Рана Лахава (США) и Лу Мариноффа (США), а также многие ветераны и видные деятели движения, такие как Лидия Амир (Израиль), Мария Тиллманнс (США), Вогана Фири (США), Ора Грюнгард (Израиль), Андерс Линдсет (Норвегия), Питер Раабе (Канада) и Оскар Бренифье (Франция). Каждый из них разработал свой собственный подход, отличный от других, и подчеркивал эти различия, иногда критикуя понимание и осуществление философской практики другими.

Масштаб разногласий ICPP-15 был особенно заметен по сравнению со следующими двумя частями ICPP-16, которые проводились в онлайн-режиме в 2020 и 2021 годах российскими организаторами во главе с Сергеем Борисовым².

С проникновением вируса в нашу жизнь и проведением многих социальных мероприятий в сети атмосфера конференции

резко изменилась. Во время вспышки Covid-19 в 2020 году эта атмосфера была не просто проникнута дружеской коллегиальностью, но и жадной социальных контактов, которую многие участники выразили в начале своих выступлений. Первая часть конференции, проведенной в 2020 году, была необычайно масштабной по количеству участников: она началась с 396 зарегистрированных участников из 44 стран и закончилась 500 участниками из 52 стран, которые были географически разбросаны по 5 континентам. Это была самая крупная конференция ICPP. Для сравнения: первая ICPP в 1994 году насчитывала 92 участника, 15-я в Мехико примерно 150 участников (большинство из которых прибыли из Южной и Северной Америки) и вторая часть 16-й онлайн-ICPP насчитывала 275 участников из 45 стран.

Однако в 2020 году изменилась не только атмосфера конференций, где соперничество сократилось до нескольких одиночных эпизодов, конференции не только стали более многочисленными и многонациональными, но и произошло несколько существенных дополнительных изменений.

Во-первых, создается впечатление, что в двух частях 16-й ICPP потерял свою значимость вопрос, который так часто задавался на 15-й ICPP: «Почему то, что вы предлагаете, называется философией?». Во время первой панельной дискуссии на ICPP 2020 года Леон де Хаас резюмировал свою точку зрения, сказав: «Философия — это многообразие, как глобальное сообщество мы очень свободны, и меня это устраивает». Позже в своем выступлении он в том же духе предположил, что «каждый должен создавать своего собственного Сократа». В течение ICPP 2021 года другие практики, включая Лидию Амир, неоднократно заявляли, что философия предполагает многообразие взглядов, таким образом исключались попытки ставить под сомнение их легитимность. Но наряду с комплексностью подходов были подняты вопросы, особенно на конференции 2020 года, о критериях включения практиков в это международное движение. Герд Ахенбах в выступлении 2018 года и Лидия Амир (Израиль) и Александр Фатич (Сербия) во время панельной дискуссии 2020 года предлагали критерий личной преданности или соответствия (*compatibility*) философской практике, а не формальной квалификации, обусловленной образованием.

¹ Более подробное обсуждение тем разногласий 15-й ICPP в Мехико можно найти здесь: <https://philopractice.org/web/blog/an-anthropologist-at-the-icpp-in-mexico>, а также в статьях, посвященных этому мероприятию: Борисов С. В., Гинзбург Л., Пеннер Р. В. Философская практика «на распутье»: итоги 15-й Международной конференции по философской практике (25—29 июня 2018, Мехико, Мексика) // Социум и власть. 2018. № 4 (72). С. 124—134; Dydrov A., Penner R. (2019). XV ICPP: view from the outside and the inside // HASER. Revista Internacional de Filosofia Aplicada. No. 10. P. 13—38.

² Познакомиться с программой конференций, тезисами выступлений, а также посмотреть видео записи лекций, семинаров и панельных дискуссий можно на сайте конференций: <https://www.icpp2020.ru/meropriyatiya>.

Открытость и многообразие были не единственной новинкой 16-й ICPP; в обеих ее частях, начиная с панельной дискуссии 2020 года, прослеживалось уменьшение элиминации психологии. Переосмысление отношений между философией и психологией можно проследить в предложении Александра Фатича разобрататься с проблемой переноса и контрпереноса в консультационных отношениях, что как правило характерно для психотерапии, хотя следует помнить, что сама психология вышла из философии. Пиа Хоуни (Финляндия) предложила подумать над вопросом о терапевтической составляющей философской практики, а Йорн Кролл (США) представил «Алмазный подход: психодинамическую эпистемологию познания», что сочетает в себе психологические и философские идеи и методы. Сравнение Ян Ки Кима (Южная Корея) «философии хип-хопа» с философскими идеями Ницше базируется на психологических методиках «рэп-терапии» Дона Эллигана.

Создается впечатление, что психология перестает табуироваться, и философы-практики вместо того, чтобы использовать отсылки к ней как оскорбление, начали поднимать вопросы о различиях и сходствах философской практики и психотерапии. В то время как некоторые участники приветствовали их синтез, другие — видели в этом проблему, как, например, Мария Тилманнс (США), которая заявила: «Я не против психологии, я против психологизации философии». Леон де Хаас отстаивал тезис о том, что в философском консультировании роли консультанта и философа должны различаться.

Во время вступительной лекции на ICPP 2021 года Герд Ахенбах провел различие между философской практикой, с одной стороны, и психотерапией и академической философией, с другой, сравнив их с разными этажами здания, озаглавив свой доклад так: «Психоаналитики роются в подполье, трансцендентные философы витают в облаках, а философ-практик принимает гостя в бельэтаже». Однако выступление Нери Полластри (Италия) сразу после лекции Ахенбаха обозначило различия между его подходом и подходом Ахенбаха в призыве «признать множественность практик», а также развивать и продвигать сотрудничество между практиками, применяющими разные подходы.

Хотя этот призыв к преодолению разногласий уже звучал ранее в выступлении

Хосе Барриентоса-Растрохо (Испания) на ICPP 2018 года, во время обеих онлайн-частей 16-й ICPP он был в большей мере реализован на практике, чем просто оставался благим пожеланием, как это было на 15-й ICPP.

Резкое противопоставление философской практики академической философии, которое звучало в речи Ахенбаха, также де-факто рассеялось во время обеих частей 16-й ICPP, где Леон де Хаас и Лидия Амир в своих лекциях в 2020 году, по сути, связали философскую практику с академической философией, отметив сходство идей, но различие методов. Похожий подход был представлен и некоторыми российскими практиками (например, Владимиром Клементьевым (Санкт-Петербург) в 2020 году и Гульнаррой Шалагиной (Казань) в 2021 году).

Сравнивая онлайн-части 16-й ICPP с 15-й «фронтальной» (лицом к лицу) конференцией, можно сказать, что международное движение философов-практиков начинает преодолевать «тревогу стадии формирования» и чувствует меньшую угрозу со стороны смежных областей (а именно психологии и академической философии). Этот открытый, возможно, более «зрелый» подход позволил рассматривать взаимоотношения между философской практикой и этими областями (особенно психологией) в проблемном ключе вместо попыток изолировать практику от их воздействия.

Более того, как в 2020, так и в 2021 годах Хосе Барриентос-Растрохо призвал к сотрудничеству философов-практиков с академическими учреждениями. В 2020 году он заявил: «Теперь у нас стало больше университетских профессоров, практикующих философию, следовательно, у нас стало больше силы (влияния), пришло время использовать это, проводить соответствующие исследования, реформировать наши лекции и занятия в классах». В 2021 году он призвал: «Мы должны проводить исследования внутри академии на уровне профессоров и доцентов. Сегодня у нас нет профессоров, которые могут готовить специалистов на получение PhD по философской практике. Пожалуйста, будьте такими профессорами и проводите соответствующие философские исследования».

Сам Хосе Барриентос-Растрохо и его партнеры, начиная с 2017 года участвуют в проекте BOECIO (BOETHIUS), посвященном философской практике и исследованиям

в тюрьмах Мексики, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Италии и Испании. Акцентированное внимание к научным исследованиям проявилось на конференции 2021 года, где Майкл Ноа Вайсс (Норвегия) организовал панельную дискуссию «Философская практика и научные исследования», пригласив в качестве участников, помимо Барриентоса-Растрохо, также Андерса Линдсета (Норвегия), Донату Ромици (Австрия) и Гуро Хансен-Хелског (Норвегия), которые проводят исследования в области философской практики (в образовании, в практике консультирования и применения методологии античной философии).

До сих пор исследования философской практики самими философами-практиками не получили широкого распространения, и участники панельной дискуссии полагают, что конференция может стать основой для размышления, а также базой для обмена данными и опытом исследований. Но, как заметила Доната Ромици, подобное исследование может представлять проблему, поскольку существует противоречие между философской практикой и научными методами исследования, которые требуют четких критериев «успешности» этой практики. «А если наша цель — вести открытый диалог, как это можно научно “измерить”? Та же проблема может быть связана с качественными методами исследования (например, применяемыми в проекте ВОЕСИО), которые могут видоизменить саму практику. Ромици предложила в качестве отличительного принципа исследования философской практики «бескорыстный интерес» (*disinterested interest*), который не зависит бы от утилитарной пользы, хотя такая незаинтересованность может создать трудности для получения финансирования исследовательских проектов.

Конечно, международные конференции начали свое развитие не с 2018 года, а сразу после первой конференции 1994 года. Но за последние двадцать лет произошло несколько очень важных событий, касающихся сетевого взаимодействия между практиками. В 2009 году Хосе Барриентос-Растрохо инициировал академический журнал *Hacer*, чтобы создать пространство обмена идеями для практиков и студентов, занимающихся философской практикой, возможность для публикации своих работ (на английском и испанском языках). За последние годы академический рейтинг журнала повысился, что создало дополнительный стимул для

практиков использовать журнал в качестве платформы для сетевого взаимодействия. С тех пор журнал представлялся на каждой конференции¹.

В аналогичном ключе на закрытии ICPP 2020 года Лидия Амир сообщила, что издательство *Lexington Press* (США) обратилось к ней с предложением опубликовать серию книг по философской практике. Она подчеркнула, что важно представить все многообразие идей и подходов, чтобы отразить и сохранить наследие пионеров в этой области для молодого поколения философов-практиков.

Еще одним направлением работы в рамках сетевого взаимодействия является создание интернет-сайтов. Хотя многие местные организации имеют свои интернет-сайты, потребность в едином международном сайте ощущалась всегда, поэтому в 2014 году Ран Лахав (США) и Кармен Завала (Перу) создали веб-сайт *The Philosophical Practice Agora*, чтобы предоставить «пространство для плюралистического диалога между философами-практиками со всего мира, а также для широкой публики»².

Сайт активен до сих пор и служит в основном для диалога между практиками, а также для пробуждения первоначального интереса людей к философской практике. Однако этого сайта оказалось недостаточно для группы молодых философов-практиков, которые приняли участие в ICPP 2020 года и организовали оживленную дискуссию на семинаре «Создание международной сети для обмена опытом и сотрудничества в области философской практики» по инициативе Андре де Алмейда (Бразилия). Во время этого семинара сетевое взаимодействие между практиками обсуждалось в основном с точки зрения бизнеса. «Мы должны научиться заниматься философией по правилам бизнеса», — предложил Хорхе Хосе Диас (Португалия). Организаторы семинара предложили обсудить вопрос о том, «как создать и запу-

¹ Следует отметить также, что, начиная с 2016 года активно подключился к освещению событий в области философской практики российский научный журнал «Социум и власть», в котором были представлены теоретические и методические статьи практически всех видных представителей философской практики (на английском языке и в переводе на русский язык), а также были опубликованы подробные обзоры международных конференций ICPP с 2016 года.

² Познакомиться с материалами сайта можно здесь: <https://philopractice.org/web>.

стить успешную практику», обеспечить ее продвижение и «стратегию позиционирования, которая принесет реальную пользу клиентам». Они посоветовали использовать прагматический подход и искать «современные методы» в различных областях (например, в области группового консультирования или занятий философией с детьми) или разрабатывать новые.

Эта дискуссия породила «проект Центра философской практики», анонсированный на ICPP в 2021 году, представляющий собой веб-сайт, дающий информацию для практиков, а также клиентов по различным областям философской практики, включая библиографию. Сайт пока находится в стадии разработки. Он идет по совершенно иному пути, нежели сайт *Philosophical Practice Agora*, именно в своем прагматическом подходе, более широком масштабе работы, в акценте на подборе для соответствующего практика соответствующего клиента в зависимости от областей интересов.

Во время конференции 2021 года были заявлены еще две инициативы, одна из которых — книга *Filosofia en movimiento*, которая скоро будет опубликована (на испанском языке), отображающая различные подходы и объединения философов-практиков всего мира, а также критический обзор этих подходов и объединений. Этим проектом руководит Хосе Барриентос-Растрохо, к которому присоединились Паулина Рамирес (Мексика) и Таня Ортис (Мексика). Одно из критических замечаний, которые поднимает будущая книга касается дистанцирования философской практики от политических и социальных вопросов. Подобное замечание могу высказать и я, основываясь на краткой истории международных конференций, которые я посетила. В ходе 15-й ICPP политические и социальные вопросы широко поднимались Вальтером Коханом (Бразилия), Эухенио Эчеверриа (Мексика), Феликсом Гарсиа Морионом (Испания), Викторией Караско (Аргентина), Воганой Фири (США), Леоном де Хаасом (Голландия) и Хосе Барриентосом-Растрохо (Испания) на панельных дискуссиях, лекциях и семинарах, касающихся множества тем (например условия проживания и образовательный уровень коренных этнических групп, деревенского населения и городских районов с низким социальным статусом, условия проживания и уровень образования заключенных тюрем, осознание социальной несправед-

ливости). Нужно отметить, что освещение политических вопросов во время конференции вели скорее к согласию, чем к полемике. Их число резко сократилось в ходе 16-й ICPP, где только Хосе Барриентос-Растрохо, Ора Грюнгард, Кармен Завала и Пиа Хоуни (в 2020 году) поднимали эти вопросы в более широком ключе (например, влияние политики на философскую практику) или затрагивали конкретные социальные и политические проблемы (такие как условия проживания и уровень образования заключенных тюрем и вопросы этики). Возможно, следующие конференции прояснят, было ли это падение интереса к социально-политической проблематике вызвано общим воздействием пандемии или более глубокими тенденциями в самой философской практике.

Последней инициативой, представленной на закрытии 16-й ICPP в 2021 году, был сайт *icpp.com* Лу Маринофа (США) и Дэвида Сумиахера (Аргентина), который хранит и отражает историю международных конференций, начиная с 1994 года, где размещены программы конференций, их обзоры и фото материалы.

Таким образом, ICPP определенно изменились и эволюционировали за последние 27 лет своего существования. Сравнение трех последних конференций показывает уменьшение напряженности вокруг определения того, что есть философская практика, и каковы ее цели в пользу многообразия представлений. Сомнения по поводу границ применения философской практики также уменьшились, и кажется, что философская практика готова если не четко определиться, то размышлять о себе через исследования, публикации, создание сетевого взаимодействия и структурирования. 27 лет — это молодой возраст, но конференции уже имеют свою историю, о которой участники этого международного движения готовы заботиться и которую готовы беречь.

Что будет через следующие два года и далее? Если конференции являются зеркалом движения философской практики, покажет ли предстоящая конференция в Румынии в 2023 году, что призыв к инклюзивности сотрет отличительные черты философской практики и психологии? Произойдет ли более широкое включение философской практики в мир академической философии и если да, то какой ценой? Обнаружится ли, что процессы профессионализации философской практики превратят

ее в еще одну дисциплину для помощи самому себе (*self-help discipline*)?

Какая из этих тенденций будет реализована или, возможно, все они являются лишь пограничными знаками, и философская практика продолжит прокладывать свой собственный уникальный путь с большей уверенностью, чем раньше? Время покажет.

For citing: Ginzburg L.

Looking at three years of ICPP // *Socium i vlast'*. 2021. № 3 (89). С. 83—88.
DOI 10.22394/1996-0522-2021-3-83-88.

DOI 10.22394/1996-0522-2021-3-83-88

UDC 101.9

LOOKING AT THREE YEARS OF ICPP

Ginzburg Lydia,

Hebrew University of Jerusalem,
PhD candidate in Anthropology,
Mt. Scopus 9190501 Jerusalem, Israel
E-mail: lydia.ginzburg@gmail.com

Abstract

The article is an analytical and critical review of the main ideas of philosophical practice. The review was prepared on the basis of the author's personal participation in the work of international conferences on philosophical practice over the past three years. The comparison of the three last conferences reveals how tensions around definitions and goals of the practice have been reduced in ways that reflect an openness and appreciation of multiplicity. The anguish surrounding the boundaries of the field have decreased as well, and it seems that philosophical practice is ready to reflect on itself through the research, publication, networking and mapping.

Key words:

philosophical practice,
philosophical counselling,
international conferences on philosophical practice,
philosophical associations.